

К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ И РАЗВИТИИ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ БИЗНЕС-СРЕДЫ, ВЛАСТИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Для государства, заинтересованного в собственном системно – экономическом развитии, приоритетным направлением по улучшению благосостояния граждан является усиление роли науки, формирование кадрового потенциала, способствующего развитию инновационных технологий во всех сферах жизнедеятельности общества. Это возможно только за счёт эффективно действующей системы образования, способной функционировать и развиваться в динамичной современной среде, при правильном взаимодействии государства и бизнеса.

Сегодня, главным фактором в обеспечении конкурентоспособного государства являются люди, и тот потенциал, которым они владеют. Следовательно, все усилия направлены на формирование и развитие кадров, имеющих не просто высокий уровень квалификации, а способных к постоянному самообразованию и развитию неформальных знаний, навыков и умений, легко владеющих профессиональной мобильностью. Для современного работодателя эти компоненты являются основополагающими, а для самого человека создают условия успешной профессиональной деятельности, социальной и профессиональной защищённости.

К сожалению, российская педагогика сегодня базируется на морально устаревшей системе образования, состоящей из скопившихся за годы независимости недоработок и упущений, а именно, несоответствие действующих образовательных стандартов интересам работодателей, способностям учащихся, а также постоянно меняющимся требованиям современной экономики. Вследствие этого, огромное значение приобретают инновационные технологии, способные менее болезненно, но поступательно внедряться в образовательный процесс подготовки кадров для формирования новой экономики знаний. Задача инновационных образовательных технологий сменить традиционную систему образования на программы формирования нестандартного мышления и максимального развития способностей учащихся. Осознание идеологической важности всеми участниками системы образования и стейкхолдерами внешней среды является основным стержнем в трансформации системы образования. Так, на рисунке 1 представим сравнительную характеристику новой и традиционной систем образовательного процесса.

Основные элементы жизнеспособной образовательной структуры, обеспечивающие инновационный образовательный процесс, должны состоять из следующих последовательных критериев:

- наличия причин и намеренья к действию;

- выявленные и проанализированные проблемы, определяющие смысл всего происходящего;
- постановка цели инновации;
- формулировка списка задач и их содержание;
- разработка способов и механизмов реализации;
- создание новшеств (освоение на практике);
- внедрение;
- анализ результатов.

Рис. 1. Сравнительная характеристика трансформации новой и традиционной системы образовательного процесса

Управленческая форма инноваций предполагает умелое и гармоничное взаимодействие перечисленных факторов посредством грамотного менеджмента руководителей. В настоящий момент наблюдаем практику введения новшеств в учебные заведения посредством федеральных и региональных программ развития. Это позволяет создать инновационную площадку, в которой организуется деятельность коллектива и происходит процесс аккумуляции новинок и идей, направленных на улучшение образовательного процесса [3]. И именно на этом этапе разработок начинаются проблемы инноваций в образовании, так как возникают разного рода сопротивления, в которых каждый автор инноваций не уверен в их эффективности. Любая инновация – это риск!

Основное содержание инновационного менеджмента в российской практике образования представлено в таблице [3].

Процессы трансформации, происходящие на мировой арене, повлекшие изменения потребностей и ценностей общества, бизнеса и экономики, в целом изменили требования к образованию, к его целям и задачам, повысили требования организации педагогического

процесса по подготовке современных специалистов. Высокие темпы развития техники и технологий, глобализация и цифровизация не позволяют высшему образованию полностью обеспечить качественную подготовку специалистов разных областей.

Однако в системе образования хорошо понимают, что подготовка специалистов должна осуществляться на перспективу, чтобы в дальнейшем уменьшился разрыв между теоретической подготовкой специалистов и их будущей практической деятельностью. Исходя из этого, становится крайне необходимым создание эффективной системы взаимодействия бизнеса, власти и образования. А ещё более важно, чтобы и бизнес это хорошо понимал.

Современные работодатели в своих организациях должны продумывать систему корпоративного образования, целью которой будет обеспечение непрерывного сотрудничества с учреждениями высшего или среднего профессионального образования, по подготовке специалистов, востребованных на рынке труда и в настоящий момент, и на перспективу. Давая своим выпускникам академические знания, у ВУЗов появится возможность обеспечить обучающимся полноценную практическую подготовку в какой-либо определённой области. Система корпоративного обучения позволит и самим компаниям проводить активное обучение собственного персонала на регулярной основе.

Таблица

Содержание инновационного менеджмента в российской практике образования

Основные направления совершенствования образовательного инновационного менеджмента			
<i>1. «Инновации, основанные на концептуальных идеях»</i>	<i>2. «Инновации форм и технологий»</i>	<i>3. «Структурно – содержательные инновации»</i>	<i>4. «Управленческие инновации»</i>
Направлены на создание воспитательной системы и иной системообразующей деятельности и изменение всей школы в целом.	Направлены на разработку новых технологий и форм учебного и воспитательного процесса.	Направлены на отработку новых форм и способов структурирования и содержания образовательного процесса.	Направлены на разработку и преобразование новых форм и подходов в системе управления российского образования.
Подходы к усовершенствованию инновационного менеджмента в образовании			
<i>«Аналоговый»</i>	<i>«Комбинированный»</i>	<i>«Ретроинновационный»</i>	<i>«Сущностный»</i>
Данный подход сочетает в себе классический принцип с элементами частного нововведения.	Направлен на объединение традиционных и нетрадиционных образовательных блоков для получения нового подхода.	Основой является привлечение забытых методов обучения (гимназическое обучение, лицеи, колледжи).	Направлен на применение эффективных методов обучения, соответствующих требованиям общества и технологий с целью внедрения совершенно новых инноваций.
Области распространения образовательного инновационного менеджмента			
<i>Образовательная (учебная) работа</i>	<i>Воспитательная работа</i>	<i>Управленческая деятельность</i>	<i>Переквалификационная работа</i>

Эффективно выстроенное взаимодействие бизнеса и образования под влиянием контрольно-регулирующей функции власти позволит устранить узкие (слабые) места в образовательном процессе и системе образования в целом, а именно:

- появится информационная база о динамике развития спроса и предложения на отечественном и мировом рынках труда, которая позволит своевременно и правильно выстраивать траектории карьерного пути будущего специалиста;

- появятся возможности стажировок, и повысится уровень практической подготовки обучающихся;

- Вузы смогут готовить специалистов под конкретные новые компетенции предъявляемые работодателем;

- появятся совместно разработанные инновационные образовательные программы, направленные на развитие как профессиональных, так и личностных качеств обучающихся;

- понимая собственную траекторию карьерного пути, у обучающегося повысится уровень мотивации и контроля к обучению [2, с. 60].

Важно, чтобы представители бизнеса и работодатели принимали активное участие в формировании образовательных программ и учебных планов Вузов и колледжей. Специалисты компаний должны иметь возможность вести практическую подготовку обучающихся через мастер – классы, профессиональные мастерские или отдельные модули в образовательном стандарте. У работодателя, задействованного в подготовке и реализации образовательных программ, появится возможность (работодатель заинтересован) самостоятельно формировать практические компетенции и готовить под себя будущих специалистов, тем самым поможет учебным заведениям обеспечить будущее трудоустройство выпускников.

Анализируя ситуацию в системе образования и в бизнес – среде, следует отметить, что возрастает потребность в качественных программах подготовки и переподготовки кадров. Требуются специальные образовательные программы, позволяющие готовить высококвалифицированных специалистов различных областей, которые будут соответствовать всем требованиям современной экономики. В связи с чем, на базах Вузов и колледжей целесообразно создавать информационно-аналитические центры, задача которых аккумулировать информацию о наличии востребованных образовательных программ, о потенциальных потребителях. Кроме этого, в работу информационно-аналитического центра, можно отнести следующие функции:

- информационные базы о желающих обучиться на определённой образовательной программе, представленные работодателем;

- информационные базы об имеющихся предложениях, а также их анализ;

- организация процессов взаимодействия предприятия и учебного заведения.

Подобная модель постепенно, но эффективно реализуется в некоторых Вузах нашей страны, позволяет создавать долгосрочные и краткосрочные специализированные модульные программы профессиональной подготовки и переподготовки кадров. Но в большей части

Вуз программы переподготовки кадров осуществляются по заказу корпоративного клиента и имеют значительно высокую стоимость [2, с. 61].

В современной экономической системе можно найти разнообразные подходы к организации взаимодействия власти, бизнеса и образования. Много сторонников, поддерживающих идею непрерывного образования. Существует опыт, когда организации в рамках своего региона много лет сотрудничают с образовательными учреждениями. Но все эти и многие другие формы будут эффективны лишь в том случае, если все стороны будут заинтересованы в данном сотрудничестве и будут прилагать совместные усилия по обновлению подходов и методов взаимодействия с учётом требований инновационной экономики. Чтобы не только образовательные организации, но и предприятия как представители бизнеса, предлагали и предоставляли эффективные формы взаимодействия, которые будет отвечать за осуществление всех вышеперечисленных функций. И тогда реализация системы взаимодействия образования, бизнеса и власти позволит достичь определённых результатов, которые представлены на рисунке 2.

Рис. 2. Основные направления взаимодействия образования, бизнеса и власти

Взаимодействие государства и бизнеса должно приносить максимальный эффект. Это возможно достичь путём создания всех необходимых условий для возникновения и развития

систем, которые были бы способны создавать и внедрять такие механизмы в отечественную экономику, которые усиливали бы взаимодействие этих двух сфер. Синергетический эффект может стать новым толчком к качественному инновационному развитию и расширит возможности использования новшеств в различных сферах современной экономики.

Инновационное развитие РФ требует в настоящее время кардинальных изменений кадровой политики страны в инновационной сфере. То есть, подразумевается то, что сфера образования должна не просто обучать граждан в своих традиционных условиях, а должна направлять учебные заведения на то, чтобы они разрабатывали и использовали мероприятия по переносу различных инновационных идей студентов на современный рынок.

Исходя из этого, появляется необходимость в создании таких организаций, которые разрабатывают и внедряют учебные программы, а также программы содействия развитию инноваций. Эти программы должны способствовать ускоренному применению новшеств на практике. Деятельность данных организаций обеспечит взаимодействие вузов друг с другом, а также взаимодействие обучающихся вузов и предприятий или их представителей. Цель таких представителей либо получить высококвалифицированного специалиста, обладающего всеми необходимыми для данного предприятия умениями и навыками, либо заказать определённые научные проекты, осуществлением которых будут заниматься студенты вуза или учёные.

Одной из основных причин, тормозящих экономическое развитие страны, является несоответствие кадров современным требованиям экономики. Научно-технический прогресс последнее время растёт ускоренными темпами. В результате чего техника и технологии постоянно меняются и совершенствуются. Как следствие, возникает потребность в подготовленных инновационных кадрах, обладающих цифровой и компьютерной грамотностью, и имеющих все необходимые навыки. Они должны быть готовы к постоянным изменениям, стремиться к саморазвитию и самосовершенствованию, обладать творческим мышлением для сознания новых идей.

Основная проблема подготовки и переподготовки инновационных кадров для цифровой экономики решаема в том случае, если будет создана тесная взаимосвязь и взаимодействие таких сфер как образование, наука и власть. В сотрудничестве же ещё и со сферой производства научно-технологический уклад страны будет совершенствоваться, будут внедряться новые техники и технологии, модернизироваться деятельность отечественных предприятий и, в результате, ускорится переход экономики страны на новый цифровой уровень.

Подводя итог всего выше сказанного, стоит отметить, что процесс подготовки и переподготовки кадров для инновационной экономики должен осуществляться исходя из образовательных стандартов. Разработка данных стандартов должна проходить совместно с предприятиями и организациями, деятельность которых постоянно связана с инновационными изменениями. Взаимодействие бизнеса, власти и образования должно строиться на эффективной системе партнёрства с прямой заинтересованностью региональной

власти и возложенной ответственностью на органы местного самоуправления и управления образованием [2, с. 62].

Государство и инновационные кадры должны уметь ориентироваться и функционировать в постоянно меняющихся условиях новой экономики, адаптироваться к различным изменениям в производственной сфере и на рынке труда. Таким образом, должно происходить тесное взаимодействие между государством и кадрами страны. Государство должно создавать все необходимые условия для воспроизводства и развития высококвалифицированных специалистов для современной цифровой экономики, а трудоспособные граждане должны иметь мотивацию к обучению, самопознанию и самосовершенствованию.

Литература

1. Кузьмина Я.И., Фрумина И.Д. Российское образование: достижения, вызовы и перспективы. М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2019. 344 с.
2. Морозова О.И., Денисенко В.С. Подготовка высококвалифицированных кадров при формировании эффективной системы взаимодействия бизнес-среды и образования // Сборник статей научно-практической интернет-конференции (г. Ливны, 18 декабря 2020). Орел, 2021. С. 58-63.
3. Чистяков Я.В. Проблемы инноваций в образовании // Аллея науки. 2018. Т. 6. № 5(21). С. 1045-1047.